

DE “EL SEÑOR PRESIDENTE” AL HIPERPRESIDENCIALISMO: REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA ACTUAL CENTROAMERICANA.

Elaborado por: Angel Salvador Montiel Barahona (00509424@uca.edu.sv)

RESUMEN:

En el presente artículo se analiza la obra literaria de Miguel Ángel Asturias “El Señor Presidente” en donde se narra una sociedad que vive bajo una dictadura militar latinoamericana del siglo XX, una ficción que refleja una realidad en la política centroamérica en donde la concentración del poder en el órgano Ejecutivo y la fragilidad de las instituciones merman la democracia en la región, consecuencias de un largo contexto histórico que ha ocasionado una gran desconfianza en las instituciones públicas; y como el modelo democrático costarricense puede ser una enseñanza para el resto de la región.

ABSTRACT:

This article analyzes Miguel Ángel Asturias’ literary work El Señor Presidente, which portrays a society living under a 20th-century Latin American military dictatorship. This fictional narrative reflects the political reality of Central America, where the concentration of power in the Executive branch and the fragility of institutions weaken democracy. These issues are the result of a long historical process that has fostered deep distrust in public institutions. Furthermore, the study explores how the Costa Rican democratic model serves as a lesson for the rest of the region.

PALABRAS CLAVES: Centroamérica, hiperpresidencialismo, autoritarismo, democracia e instituciones.

¡Viva el Señor Presidente Constitucional de la República!

-Miguel Ángel Asturias.

I. INTRODUCCIÓN

En 1946, Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco y ganador del premio nobel de literatura, publica su novela más famosa, “El Señor Presidente”, en donde retrata la vida en un país sin nombre que está bajo el yugo de una dictadura militar que ha carcomido y carroñado todas las instituciones públicas, transformando a todo el aparato estatal a un ente controlador, represivo y torturador, que no le importa asesinar a sus propios ciudadanos con el fin de proteger a la nación de enemigos imaginarios que solo viven dentro de la cabeza del “Señor Presidente”.

Asturias, personifica al Leviatán de Hobbes en la figura del Presidente, aquel monstruo bíblico que representa al “Estado”, una entidad omnipotente e incuestionable que resulta del contrato social, que concentra un poder absoluto con el fin de preservarse a sí mismo, un ser cuasi-divino, presente en la mente de todos los personajes como si nada fuera de sí existiera, volviéndose omnipresente, pues nada sucede sin que el “Señor Presidente” se de cuenta y todo sucede porque “El Señor Presidente” así lo quiso.

Si bien no fue la primera ni la última vez que esta temática es tratada en la literatura, posiblemente la obra más reconocida de esta temática es la del escritor británico George Orwell titulada “1984”; sin embargo, Asturias nos ubica en un contexto reconocible, desde la ambientación hasta el lenguaje utilizado, para todos los latinoamericanos, en general y los centroamericanos, en particular. Si bien nunca se menciona en donde se desarrollan los hechos, no es ningún error, afirmar que Asturias se inspira de las dictaduras militares que se dieron en los distintos países del continente a lo largo del siglo pasado, y en específico la de Manuel Estrada Cabrera que estuvo a la cabeza del gobierno guatemalteco a comienzos del siglo XX.

La figura del Presidente, como cabeza de Gobierno y representante del Estado, nace con las ideas de la Ilustración en pensadores como Rousseau, Locke y de Montesquieu, estableciendo un Estado dividido en tres órganos con funciones y facultades distintas: El Legislativo, Ejecutivo y Judicial; en contraposición con la Monarquía que concentraba la autoridad en una sola persona; pero no quedó materializado hasta la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América y con esto el Sistema Democrático, tal como la conocemos hoy en día.

Este fue un hito en la historia, la soberanía ahora residía en el pueblo y su capacidad de discernir el futuro del país en la elección directa de los funcionarios públicos, cada cierto periodo de tiempo y en una separación de poderes formando un sistema de “*check and balance*”, en donde ante todo la Constitución sería el principal ente rector de todo el Estado y que ningún acto de un funcionario público o persona natural, ni una ley pueden contrariarla (como quedó demostrado en el Caso de Marbury versus Madison, 1803).

Este modelo también se replicó en Centroamérica, durante su primera etapa republicana, luego de su independencia, en 1822; Empero, los distintos problemas internos que acarrea la región, desde su época colonial, las pugnas por el control estatal entre los Conservadores y Liberales liderados por figuras con gran influencia política y militar, denominados “Caudillos”, dificultó que se instauraran las bases firmes de una democracia exitosa, lo que al final devino en la separación irreparable de la República Federal Centroamericana en los 5 países que hoy conforman centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Aún por separados, estos problemas persistieron e incluso fueron acentuados con las distintas intervenciones de la potencia emergente en ese momento, Estados Unidos, a través de distintos Golpes de Estados, derrocamientos de presidentes y la financiación de gobiernos que estuviesen aliados a sus políticas, como lo fue la Doctrina Monroe y la diplomacia del “*Big stick*” o “Gran Garrote”. Siendo un gran ejemplo: la United Fruit Company y las Repúblicas Bananeras.

Esto convirtió a la figura del Presidente en un título sin valor democrático, en donde se desconfiguró totalmente las aspiraciones iniciales de establecer Estados Derechos volviéndose gobiernos totalitarios y autocráticos, en donde el Presidente controlaba y tenía a su disposición todos los órganos del Estados, modificando, derogando y promulgando Constituciones que concedían la máxima autoridad al “Señor Presidente”.

El Presidente como figura central del Estado (Presidencialismo), si bien tiene raíces democráticas, las mismas se deben sostener bajo unos mecanismos de balance y control del Poder Presidencial, y que el mismo pueda ser refrendado por los otros órganos del Estado: como son El Congreso o la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia; En donde en el centro exista el bien común para toda los sectores sociales y no para el beneficio de algunos.

Incluso después de las transiciones democráticas de finales del siglo XX, pareciera que estamos volviendo a un nuevo ciclo de autoritarismo en la región, en donde se combinan características del caudillismo de los primeros años de la historia republicana de centroamérica con las dictaduras militares de mediados del siglo pasado, siendo la división social y el populismo gérmenes de la instauración de gobiernos antidemocráticos, reformando las estructuras gubernamentales a su favor, concentrando el dominio del Estado y convirtiéndose en la figura del Presidente el personaje central del mismo, pasando de lo que antiguamente eran dictaduras militares a lo que podríamos considerar como modelos constitucionales Hiperpresidencialistas.

El presente artículo pretende analizar la realidad política actual centroamericana y como esta se relaciona con el modelo Hiperpresidencialista, por medio de una interpretación hermenéutica de la obra literaria “El Señor Presidente” de Miguel Ángel Asturias. Estructurando en tres puntos principales: En primer lugar, se examinará las características del “Señor Presidente” y como estas pueden ser un atisbo del Hiperpresidencialismo; como segundo punto, se comparará el contexto sociopolítico actual de la región con el que se presenta dentro de la novela; y por último, se realizará una reflexión sobre las implicaciones de la realidad sociopolítica en nuestros sistemas democráticos.

II. EL LEVIATÁN LITERARIO: “EL SEÑOR PRESIDENTE” COMO ESPEJO DEL PODER ABSOLUTO.

La novela “El Señor Presidente” aunque publicada por primera vez en 1946, fue redactada principalmente entre 1922 y 1933. Si bien escrita casi íntegramente en Francia¹ Fueron las vivencias de Asturias de su infancia y juventud en Guatemala durante la dictadura de Miguel Estrada Cabrera y el posterior derrocamiento a través del Partido Unionista de Guatemala y su participación en él, que definieron la narrativa del libro.

Por lo mismo es que “El Señor Presidente”, como personaje, aparece en pocas escenas durante todo el libro², aún así está siempre presente dentro del imaginario colectivo de todos los personajes, casi como un ser mitológico que solo se deja apreciar a quienes tienen la dicha de verle en persona o cuando la ocasión lo amerita.

¹ Marcel Velázquez (2017) Una teoría ficcional del poder. Historia, cuerpo y pregunta en El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Recuperado de:

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92392017000200003&script=sci_arttext&tlng=pt

² “Aparece sólo seis veces (y-VI, XIV, XIX, XXXII, XXXV, XXXVII)” Analisis de El Señor Presidente. Recuperado de: <https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/pdf/10.5195/reviberoamer.1969.2333>

Convirtiéndolo no solo en el símil de un autócrata militar latinoamericano, sino al mismo tiempo en una metáfora del Estado Leviatán Hobbiano, una personificación antropomorfa de este. En donde El Señor Presidente no es solo la cabeza del gobierno y representante del Estado, es él El Estado.

Thomas Hobbes dibuja en el Leviatán un Estado fuerte y autoritario, en el que se establece una relación de dominio entre el soberano y sus súbditos. Para Hobbes el monopolio del poder político sólo puede recaer en el Estado garantizando de esta forma la supervivencia de la comunidad, siendo necesario que todas las decisiones sean tomadas unilateralmente por el soberano.³ Cualquier tipo de división del poder estatal sólo debilitaría los organismos públicos y pondría el peligro la supervivencia del Estado.

En ese sentido, la figura del Señor Presidente posee varios niveles de significación y articula diversas narraciones que atraviesan la novela. Por un lado, representa a un presidente que posee los rasgos típicos del dictador latinoamericano constituyendo un orden social donde él posee control absoluto sobre todas las decisiones institucionales, desarrollando un culto hiperbólico a su personalidad. En síntesis, se crea un orden social frágil y subordinado al control estatal: el cuerpo social regido y sometido por el cuerpo del Señor Presidente. Por otro lado, el presidente remite a la figura del azar supremo con visos de divinidad, él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y tiene control absoluto no solo sobre el presente sino sobre el futuro, es decir, sobre el horizonte de expectativas y la esperanza de sus súbditos.⁴

Esta doble narrativa permite examinar la estructura política dentro de la obra, en donde no existe una separación entre El Señor Presidente y del Estado al que representa, al punto de que es inaudito si quiera pensar en trasladar el mando a otra persona, en palabras de Asturias:

“¡El sólo imaginar a otro que no sea El en tan alta magistratura es atentatorio contra los Destinos de la Nación, que son nuestros destinos, y quien tal osara, que no habrá quién, debería ser excluido por loco peligroso, y de no estar loco, juzgado por traidor a la Patria conforme a nuestras leyes!!!;”⁵

“Creo desinteresada-íntegrahonradamente que mientras no exista entre nosotros otro ciudadano hipersuperhombre, superciudadano, sólo estando locos o ciegos, ciegos o locos de atar, podríamos permitir que se pasaran las riendas del gobierno de las manos del auriga-super-único que ahora y siempre guiará el carro de nuestra adorada Patria, a las manos de otro ciudadano, de un ciudadano cualquiera, de un ciudadano, conciudadanos, que aun suponiéndole todos los merecimientos de la tierra, no pasaría de ser hombre.”⁶

Quien impulsa la historia en “El Señor Presidente” no es solamente el dictador, como personaje, sino también la arquitectura institucional que permiten la perpetuación de este en el poder para ofrecer una

³ Motta Méndez, J. El pensamiento político de Thomas Hobbes. Recuperado de: <https://flacso.edu.uy/wp-content/uploads/2018/04/13-AEL2018.pdf>

⁴ Marcel Velázquez (2017) Una teoría ficcional del poder. Historia, cuerpo y pregunta en El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92392017000200003&script=sci_arttext&lng=pt

⁵ Asturias, M. A. (1946) El Señor Presidente.

⁶ Idem

falsa ilusión de estabilidad y seguridad. Por esto mismo Asturias no realiza una crítica directa a un gobierno, ni un autócrata en específico, ni a ideales políticos concretos. En otras palabras, el verdadero problema es la estructuración de estas instituciones que no tienen las bases necesarias ni los mecanismos para frenar y evitar el surgimiento de autócratas autoritarios.

Lo que vuelve a la obra en una de las representaciones más lógicas, poderosas y crudas de las dictaduras de Hispanoamérica. El protagonista no es solo el dictador sino también la dictadura. La poca participación directa de El Señor Presidente en el sistema que él ha creado lo rodea de un misterio sobrenatural y al mismo tiempo, comprueba que la dictadura, una vez iniciada, corre por su propia cuenta sin la intervención de una persona en específico.⁷

Se habla en tal caso de una institucionalización de la dictadura, en donde no existe un cambio disruptivo por la fuerza de los pilares democráticos de un Estado, como lo sería un Golpe de Estado o una Guerra Civil, sino en el aprovechamiento de las fisuras y fragmentaciones que existen en ellas para concentrar el poder en un solo órgano: el presidencial.

Consecuentemente se trata de justificar su mando con un respeto fingido a la Constitución. El mismo título de la novela indica la insistencia del dictador en llamarse “Presidente”. Como presidente, tiene que administrar las elecciones que autorizan su permanencia en el cargo. Mientras que el pueblo se va convenciendo de que su bienestar depende de la reelección del presidente, el terror engendrado por la dictadura sigue penetrando en todos los aspectos de la vida de todos los ciudadanos.⁸

Reflejando esta obsesión de legalizar las distintas estructuras autoritarias y hacerlas pasar por democráticas, tenemos que desde la disolución de la República Federal Centroamericana en 1938 cada uno de los Estados Centroamericanos ha tenido una historia constitucional caótica. Guatemala ha 8 Constituciones Políticas: 1839, 1851, 1879, 1944, 1945, 1956, 1965 y 1985 (actualmente vigente)⁹; Honduras ha tenido 12 Constituciones Políticas: 1838, 1848, 1865, 1873, 1880, 1893, 1904, 1924, 1936, 1957, 1965 y 1982 (actualmente vigente)¹⁰; El Salvador también ha tenido 12 Constituciones Políticas: 1841, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1939, 1945, 1950, 1962, 1983 (actualmente vigente)¹¹; Nicaragua por su parte cuenta en toda su historia con 10 Constituciones Políticas: 1838, 1858, 1893, 1905, 1911, 1939, 1948, 1950, 1974 y 1987 (actualmente vigente)¹²; y finalmente Costa Rica con 8: 1844, 1847, 1848, 1859, 1869, 1871, 1917 y 1949 (actualmente vigente)¹³.

⁷ Dr. Nenton, S. (1960) La Novela Experimental y la República Comprensiva de Hispanoamérica. Recuperado de: <https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/351/284>.

⁸ Idem.

⁹ Historia Constitucional de Guatemala. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/slideshow/323981096historiaconstitucionaldeguatemalapptx/252475572>

¹⁰ Cuadro Comparativo de las Constituciones de Honduras. Recuperado de: <https://www.studocu.com/latam/document/universidad-nacional-autonoma-de-honduras/derecho-constitucional/cuadro-comparativo-caracteristicas-de-las-catorce-14-constituciones-de-honduras-a-traves-de-sus/21704748>

¹¹ Constitucionalismo Salvadoreño. Recuperado de: <https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2020-2029/2020/10/E8D7D.HTML#:~:text=Las%20trece%20constituciones%20que%20ha,y%201983%20%E2%80%94a%C3%BA%20vigente%E2%80%94>.

¹² Línea de tiempo de las Constituciones de Nicaragua. Recuperado de: <http://digesto.asamblea.gob.ni/pub/cn/embed/index.html>

¹³ Constitución política de Costa Rica 1812-1949. Recuperado de: <https://educacioncivicamep.wordpress.com/constituciones-politicas-de-costa-rica/>

Las promulgación de nuevas Constituciones Políticas no es propiamente negativo, cumplen una función necesario en la estructuración de un Estado, el hecho de que en centroamérica se hayan dado tantos cambios constitucionales en menos de 200 años es un claro ejemplo de la inestabilidad de nuestras estructuras democráticas y la facilidad de modificarlo, aumentando las posibilidades de la institucionalidad de una autocracia con apariencia democrática.

III. LAS SOMBRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE: LOS ORÍGENES DEL AUTORITARISMO Y SU HERENCIA EN CENTROAMÉRICA.

Los problemas estructurales que se ven retratados dentro de “El Señor Presidente” son reflejos de una realidad que aún hoy en día perdura en centroamérica en donde el sistema político se centrarse en la presidencia sobre los otros órganos del Estados, doctrinariamente a este fenómeno se le conoce como “Presidencialismo Fuerte” o “Hiperpresidencialismo”.

En el presente apartado corresponde atender a los antecedentes de esta realidad. Cabe destacar que, los problemas estructurales responden a una multitud de razones, este artículo se limita a tres factores principales: El Caudillismo, que sentó las bases de la ideologización de las figuras políticas centradas en la presidencia. El Intervencionismo Estadounidense, que instituyó un presidencialismo autoritario con las dictaduras militares en detrimento de las instituciones públicas. Y las secuelas de las guerras civiles que perpetraron la desconfianza en las entidades tradicionales, en favor de la esperanza de líderes políticos populistas que se presentaron como salvadores ante la inestabilidad social presente en los distintos países.

En primer lugar, el proceso independentista centroamericano, es cuanto menos curioso, transcurre de forma diferente al de otras regiones del Imperio Español en América. La separación de las provincias del istmo centroamericano de España se produjo de forma pacífica,¹⁴ impulsada por las elites dominantes y la aristocracia española que residían en centroamérica (Españoles Criollos). En tal sentido la independencia no representó un verdadero cambio en la estructura social ni política. Tanto las provincias como las capitales de la región continuaron gobernadas por la misma élite oligarca que previamente ostentaba el poder en el istmo.¹⁵

El seguir manteniendo las mismas estructuras coloniales sólo aumentó la brecha entre los distintos sectores sociales, los sistemas de castas y entre las 5 provincias ocasionando una gran inestabilidad política, favoreciendo el surgimiento de caudillos como: José Rafael Carrera y Turcios o Francisco Morazán. De acuerdo con K. H. Silvert, en Iberoamérica, el término caudillismo alude generalmente a cualquier régimen personalista y cuasi militar, cuyos mecanismos partidistas, procedimientos administrativos y funciones legislativas están sometidos al control inmediato y directo de un líder

¹⁴ Puente Martín, C. (2021) La independencia de Centroamérica y la influencia extranjera. Recuperado de: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri/article/view/16333/24418#info>

¹⁵ Vázquez Vicente, G. (2011) Nacimiento y ocaso de la Federación de Centro América: entre la realidad y el deseo. Recuperado de: https://mrfc.info/wp-content/uploads/2021/02/Nacimiento_y_ocaso_de_la_federacion_de_Centro_America_Guillemo_Vazquez_Vicente.pdf

carismático y a su cohorte de funcionarios mediadores. Debe su aparición al colapso de una autoridad central, capaz de permitir a fuerzas ajenas o rebeldes al Estado apoderarse de todo el aparato político. En consecuencia, es producto de la desarticulación de la sociedad; efecto de un grave quebranto institucional.¹⁶

Estas luchas de poder entre facciones caudillas, con un supuesto enfoque ideológico entre conservadores y liberales evitó que se desarrollara una verdadera cohesión social y política no solo en la región sino particularmente en cada país centroamericano. Quienes se hicieron con la presidencia, no implementaron grandes políticas públicas ni desarrollaron los cimientos de entidades gubernamentales, dedicándose a desplazar a la otra facción, reprimiéndoles de manera violenta, hasta que se daba un Golpe de Estado, y el ciclo se volvía a repetir. En otras palabras durante las primeras etapas independiente Centroamérica se vivía en un estado de guerra permanente.

En tal sentido la figura del presidente, no estaba ligada ni legitimada en valores democráticos sino que se basaba en la fuerza militar y en la influencia popular, o como se le denomina hoy en día “populismo”, como expone Cerbone (2021): “Sus discursos y acciones eran simbólicamente muy fuertes y atraían varios estratos de las sociedades descritas, logrando a acumular el apoyo de una parte considerable del pueblo que encabezaban... Los caudillos fueron también autores de la formulación de una nueva retórica de acuerdo a la cual, sus personas consistían en la síntesis de la interpretación, adopción y actuación de las ideas de los oprimidos y de su deseo de rescate e igualdad social.”¹⁷

Se debe de mencionar, que si bien, se trató de emular el Presidencialismo Norteamericano, en contraposición de la Monarquía Europea, su implementación fracasó debido a que no se desinstalaron, la estructura colonial preponderante en la región. José Martí hace una crítica aguda al respecto con su sutileza típica: "El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándonos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser del país".¹⁸

En segundo lugar, A partir de la década de 1880 hasta mediados del siglo XX, el vertiginoso crecimiento del capitalismo norteamericano provocó que los monopolistas triunfantes de la Guerra Civil de Estados Unidos miraran más allá de su frontera, influenciados por las ideas expansionistas del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe que se explica básicamente en la idea de “América para los Americanos” interpretándose esta como un llamado para que los estadounidenses asumiera la

¹⁶ Castro, P. (2007) El caudillismo en América Latina, ayer y hoy. Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422007000100002

¹⁷ Cerbone, P. (2021) El hiperpresidencialismo como resultado de la interacción entre presidencialismo fuerte y populismo. Recuperado de: <https://revistas.usc.gal/index.php/rips/article/view/7676>

¹⁸ Ouabbou, N. (2002) Lectura Política De El Señor Presidente. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5762007.pdf>

protección y el control de las naciones más débiles en el continente. La corriente general del espíritu nacional estadounidense se inclinaba hacia una política imperialista.

El Imperialismo estadounidense hacia finales del siglo XIX fue una herramienta para expandir su hegemonía por todo el continente americano garantizando sus intereses económicos y geopolíticos, para esto se instauraron gobiernos títeres y dictaduras militares, en donde se centralizó el poder en la figura de un presidente que estuvieran a favor de las políticas estadounidenses¹⁹, de este modo se garantizó la influencia de Estados Unidos en la región, y al mismo tiempo se socavó la soberanía de estos países.

Paradójicamente, estos gobiernos tiránicos que fueron financiados y respaldados por Washington, necesitaban construir un Estado nacional fuerte mediante la profesionalización de las fuerzas armadas, dentro de cada país, el establecimiento de una economía orientada a la exportación de materias primas y la creación de una identidad nacional, asegurando de esta forma el control de zonas geopolíticas estratégicas en centroamérica. Estas acciones responden a la necesidad de no solo reprimir movimientos insurgentes, sino que garantiza la lealtad de estos regímenes a Washington, además de crear una dependencia económica con el mercado estadounidense, y este supuesto orden y progreso promovió una ilusión de legitimidad de estos gobiernos.

Sin embargo, este proceso de consolidación estatal que se llevó a cabo a costa de la represión sistemática de la ciudadanía y la concentración de requisas entre las elites vinculadas al poder, mientras que la mayoría de la población, eran marginados y condenados a la pobreza, sin acceso a la educación, salud ni oportunidades de desarrollo. Esta profunda desigualdad incrementó el descontento de varios sectores sociales, principalmente en el campesinado, quienes eran los más afectados por las políticas implementadas, quienes organizaron movimientos de resistencia ante la injerencia extranjera, situación en la que surgieron los líderes como Farabundo Martí o Augusto César Sandino.

Pero no fue hasta el triunfo de la revolución cubana, que derrocó al gobierno militar del dictador Fulgencio Batista, por el Movimiento 26 de Julio con una ideología abiertamente comunista marxista-leninista, esto provocó el surgimiento de otros grupos inspirados en la revolución cubana por toda América Latina, particularmente en Centroamérica como: el FSLN en Nicaragua, el FMLN en El Salvador, la URNG-MAIZ en Guatemala y el FPR-LZ en Honduras. Cada uno con resultados diferentes pero con la misma meta de derrocar a las dictaduras presentes en la región.

En tercer lugar, las transiciones democráticas a finales del siglo XX y comienzo del XXI, posteriores a las guerras civiles de la década de los 70's y 80's en la región solo evidenciaron un profundo agotamiento en una determinada manera de acumular (el poco desarrollo industrial) y el de una manera de gobernar: la del Estado autoritario a través de su forma específica en Centroamérica, la

¹⁹ Casanueva de Diego, R. (2007) La Doctrina Monroe: Su Significado y Aplicación Durante el Siglo XIX. Recuperado de: https://ri.iberio.mx/bitstream/handle/iberio/3097/CDR_Pre_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dictadura militar. Ambos agotamientos, entrelazados y mutuamente determinados, constituyen la debilidad estatal, el déficit hegemónico, la pobreza generalizada y la violencia actual de la región.²⁰

Se cambiaron los gobiernos pero sin atender correctamente los problemas sociales y económicos que habían fragmentado a toda la región. Los organismos que se heredaron fueron incapaces de responder ante las necesidades de una población hartas de tantas décadas afectadas por la pobreza y la desigualdad. Sumando a los distintos casos de corrupción que se dieron en varias instituciones públicas sólo aumentó la desconfianza y el rechazo a las mismas.

Esta situación fue aprovechada por políticos que ven una oportunidad para hacerse con el poder, a través del populismo, posicionándose como mesías capaces de brindar soluciones rápidas y directas a los problemas estructurales de cada país..

La estrategia de estos políticos se basa en que ellos son la única opción para encaminar al país hacia el progreso bajo lemas de justicia y orden, caracterizado por el uso intensivo de una propaganda electoral demagógica, polarizando a la sociedad entre buenos contra malos. De acuerdo a la teoría más acreditada, el populismo surge como alternativa posible, dentro la gama de ofertas políticas presentes en un sistema democrático en crisis y/o que haya sido acompañado por una experiencia socio-económicamente decepcionante, frente a la cual el electorado pueda sentir una preferencia hacia figuras políticas que se proponen romper con el sistema vigente.²¹

Estos problemas estructurales que hoy en día nos aquejan fueron descritos por Asturias hace alrededor de 80 años, en donde el poder se concentra, en un líder populista que ostenta la presidencia, utilizando su carisma y con discursos que exaltan su figura pública como salvador del país, ante enemigos que nunca se hacen presentes dentro de obra, deslegitimado de este modo cualquier intento de oposición, porque cuestionarlo es cuestionar al pueblo y a la estabilidad de la nación.

Asturias nos presenta esto de una manera tangible en el discurso que se pronuncia en el capítulo XIV “¡Todo el orbe cante!”, para ensalzar su figura como un protector casi divino de la nación, que sin importar las circunstancias guiara al pueblo hacia un futuro mejor:

“Hijo de-el pueblo! —repitió la del discurso—, del pueblo digo: el sol, en este día de radiante hermosura, el cielo viste, cuida su luz tus ojos y tu vida, enseña del trabajo sacrosanto que sucede en la bóveda celeste a la luz la sombra, la sombra de la noche negra y sin perdón de donde salieron las manos criminales que en lugar de sembrar los campos, como tú, Señor, lo enseñas, sembraron a tu paso una bomba que a pesar de sus científicas precauciones europeas, te dejó ileso...”²²

La metáfora planteada por Asturias en su obra magna no es solo un reflejo de nuestro pasado, principalmente nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra región y cada uno de los países que la conforman, por lo mismo es fundamental cuestionarnos qué podemos aprender de nuestra realidad para construir verdaderos Sistemas Democráticos en centroamérica.

²⁰ Torres-Rivas, E. (1994) Historia General de Centroamérica. Tomo VI: Historia Inmediata. 2 ed.

²¹ Cerbone, P. (2021) El hiperpresidencialismo como resultado de la interacción entre presidencialismo fuerte y populismo. Recuperado de: <https://revistas.usc.gal/index.php/rips/article/view/7676>

²² Asturias, M. A. (1946) El Señor Presidente.

IV. LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA: HIPERPRESIDENCIALISMO, LA FRAGILIDAD INSTITUCIONAL Y LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE".

Conceptualizar la palabra "Democracia" definiéndola simplemente como "el poder del pueblo" atendiendo a su origen etimológico (del griego "*demos*" pueblo y "*kratos*" poder), es quedarse sin reflejar la verdadera complejidad política y social de su significado. La Democracia, también va más allá que una forma de gobierno, representa un sistema que encarna las máximas aspiraciones de libertad e igualdad de las sociedades, una forma de organización social basada en los ideales y el respeto a una serie de derechos que tienen como finalidad permitir un desarrollo pleno de la vida en sociedad .

La democracia tiene también un enfoque específico (el de la adopción de decisiones sobre reglas y políticas para cualquier grupo, asociación o sociedad en conjunto) y un concepto distintivo del ciudadano, no sólo como portador de derechos y responsabilidades sino como participante activo en las decisiones y políticas colectivas que influyen en sus vidas. Los principios básicos de la democracia son dos: el pueblo tiene derecho a una influencia controladora sobre las decisiones públicas y quienes las adoptan, y el pueblo debe ser tratado con respeto y dignidad iguales en el contexto de tales decisiones. Podemos denominarlos de forma resumida los principios del control popular e igualdad política, respectivamente.²³

Manifestándose en diferentes formas de gobierno que, en teoría, garantizan estos principios fundamentales, entre los que se destacan: El Presidencialismo, El Parlamentarismo o El Semipresidencialismo. En nuestro continente el más extendido es El Presidencialismo, el cual se caracteriza por la designación directa por parte del pueblo a un Jefe de Gobierno, a través del sufragio universal de todas las personas aptas para ello, empero, el poder político no recae únicamente en el presidente, sino que este es repartido entre dos Órganos más: El Legislativo y El Judicial, creando un sistemas de Pesos y Contrapesos (Check and Balance), garantizando la independencia entre ellos, por lo que resulta necesario que trabajen de manera conjunta, coordinada y cooperativa.

El Presidencialismo, está conformado por tres pilares normativos, que dotan al presidente de una relación directa con sus electores, en donde su legitimidad descansa en el sufragio universal, en donde se ejerce la jefatura simultánea de Estado y Gobierno, y se la atribuyen funciones normativas concurrentes al Legislativo. En cuanto al primer pilar es posible afirmar que el presidencialismo es la forma de gobierno en base a la cual mejor se conecta la voluntad de los electores con la persona que los gobernará. En este sentido, el presidente electo responde esencialmente a sus electores, aunque eso signifique que dentro de la población habrá siempre una parte de individuos hacia quienes el presidente no se sentirá directamente vinculado en términos electorales. En cuanto al segundo, es posible observar que el presidente debe absolver al mismo tiempo a una función de representación general del país, al ser jefe de Estado, y de representación particular de los individuos que lo eligieron,

²³ Unión Interparlamentaria (1998) Democracia: Principios y Realización. Recuperado: http://archive.ipu.org/PDF/publications/DEMOCRACY_PR_s.pdf

al ser jefe de gobierno y al haber sido electo en base a un programa específico. En fin, al poseer también atribuciones en el ámbito de la rama legislativa del poder estatal, el presidente asume una función que corresponde principalmente al organismo plenamente representativo del electorado (que debería garantizar el respeto de la función de la minoría-oposición en la formación de las leyes), pero siendo electo únicamente por una sola parte del mismo.²⁴

Por tales motivos el Presidencialismo se enfrenta con dos dilemas que pueden comprometer los principios fundamentales de un Estado de Derecho. En primer lugar el Personalismo, las decisiones políticas y de funcionamiento del gobierno descansan exclusivamente en una sola persona, situación que no se da en los otros dos órganos. y en segundo lugar la polarización social entre los electores, quienes votaron a favor “electores gobernantes” y los que no “electores gobernados”. En casos extremos cuando no se atienden estas problemáticas y se suman cuestiones como el populismo el sistema que en un principio es democrático puede empezar a ir en contra de los principios fundamentales, volviéndose un sistema “hiperpresidencialista”.

Como “hiperpresidencialismo” se define la degeneración del tipo de gobierno considerado, en sentido anti-democrático, en cuanto, aunque éste mantiene su base en los tres pilares esenciales antes mencionados, los desarrolla de forma de potenciar los elementos de la polarización y del personalismo. Así, a diferencia del presidencialismo en su forma democrática, este sistema de gobierno prevé también otros elementos normativos: la posibilidad para el ejecutivo de censurar al órgano legislativo; la aplicación de una ley electoral que favorezca la concentración bipolar del voto; la construcción de un sistema estatal con un bajo nivel de institucionalización (con la cual se entiende tanto una falta de una adecuada estructuración interna de las instituciones como su dependencia general de la función ejecutiva; y la posibilidad que el presidente pueda ser electo un número indefinido de veces. A esto se le debe de sumar el fenómeno del populismo el cual se fundamenta en la persona del líder y que su legitimación, de acuerdo a la perspectiva populista, no deriva del sistema normativo dentro del cual se lo ha electo, sino del pueblo. En consecuencia, el pueblo es un elemento político más importante que la ley misma, y al ser el líder populista representante delegado del pueblo es considerado, de igual forma, superior a la ley. Es así que la ley, en este sistema, viene a ser el intermediario para el mantenimiento de una relación positiva entre el líder y el pueblo.²⁵

En este modelo, el Presidente, no solo controla el poder político, también es el jefe supremo de las fuerzas armadas, dándole la posibilidad de oponerse y sobreponerse sobre los demás órganos del Estado. Esto le proporciona al Presidente, no solo reforzar su autoridad como jefe de gobierno, también un poder coercitivo casi absoluto. Su control se puede extender al ámbito legislativo, donde, a través de un discurso controlar y dirigir el apoyo del pueblo hacia un partido político en concreto, para asegurar una mayoría absoluta dentro del congreso, dando un control absoluto sobre la promulgación

²⁴ Cerbone, P. (2021) El hiperpresidencialismo como resultado de la interacción entre presidencialismo fuerte y populismo. Recuperado de: <https://revistas.usc.gal/index.php/rips/article/view/7676>

²⁵ Idem.

de nuevas leyes o reformas las ya existentes para cambiar y transformar todas las entidades del gobierno sean estas autonomas o no. Simultáneamente a través del congreso puede designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estén de acuerdo y sean afines con sus políticas, volviendo tanto al Órgano Legislativo y Judicial en mecanismos que validan y legitiman sus acciones. Esto con el propósito de consolidar la institucionalización del monopolio del poder político en el marco de la Constitución, en donde el presidente de la República mantiene potestades, por mucho, mayores que la de los otros poderes.²⁶ En otras palabras, el hiperpresidencialismo se alcanza finalmente, cuando no existe ningún tipo de oposición dentro del aparato estatal.

Constitucionalmente todos los países centroamericanos, establecen una sistema basado en la democracia, el Estado de Derecho y la separación de los poderes del Estados en órganos independientes, pero como se constató en el tercer apartado, la democracia en la región no esta plenamente consolidada, no existe una confianza certera en las instituciones. En esta situación, no existe el conocido fair play entre las fuerzas políticas, aunque hay partidos, elecciones aparentemente libres, derechos políticos, movimientos sociales contestatarios, etc; los actores políticos mantienen rivalidades profundas que les inhibe la capacidad de acordar reglas básicas para participar, competir, conflictuar, etc. Y entonces, aparecen otros recursos de poder, aquellos que se encuentran en la bien conocida panoplia autoritaria. En la experiencia centroamericana mientras la violencia política y la impunidad no terminen, no habrá consolidación.²⁷

Dentro de este panorama regional tenemos casos como el de Nicaragua con el retorno al poder en el año 2007 del partido FSLN liderado por Daniel Ortega, y desde entonces se empezó un proceso de desmantelación de la institucionalidad del Estado de Nicaragua, en donde Ortega ha asumido el control de todos los cuatros Órganos del Estado, incluyendo al ejército y a la policía, lo que le permitió suprimir cualquier intento de sublevación y protestas sociales en su contra, por sus constantes violaciones a los derechos humanos. Realizó diversas reformas a la constitución tanto para reelegirse indefinidamente como para diseñar un país a su medida.

En El Salvador el gobierno de Bukele, desde su toma de posesión en el año 2019, se ha desatado por una política de mano dura ante los problemas de las pandillas, sin embargo, su enfoque ha incluido el establecimiento de un Estado Excepción continuo dentro de todo el territorio lo que ha permitido suspender ciertas libertades civiles y realizar detenciones masivas, lo que ha generado ciertas preocupaciones principalmente ante organismo internacionales por violaciones de Derechos Humanos, pero su forma tan disruptiva de hacer política y sus discursos no han mermado en absoluto su popularidad al punto que ha sido reelegido a pesar que la Constitución Salvadoreña lo prohíbe.

En Honduras, se dieron dos casos dignos de mención, primero el gobierno de Manuel Zelaya, que en el año 2009 realizó un referéndum con el fin de establecer una Asamblea Constituyente que redactara

²⁶ Chalco Salgado, J. (2016) Hiperpresidencialismo: Hacia El Blindaje Presidencial. Recuperado de: <https://revistas.udlapublicaciones.com/index.php/RevistaCalamo/article/download/263/404>

²⁷ Torres Rivas, E. (1996) Los Desafíos Del Desarrollo Democrático En Centroamérica. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/152/15222101.pdf>

una nueva Constitución para la república, esto se vio como intento de perpetuarse en el poder, lo que provocó un golpe de Estado en su contra que lo destituyó y exilio. Años más tarde, en el 2017, el presidente Juan Orlando Hernández fue reelegido gracias a una polémica interpretación por parte de la Corte Suprema de Justicia del país al art. 239 de la Constitución, aunque este artículo expresamente lo prohíbe, quien posteriormente sería juzgado en Estado Unidos por implicarse en narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, dentro de este panorama se encuentra Costa Rica que parece ser una excepción al contexto general de Costa Rica, siendo no solo el país con un mayor desarrollo notable tanto económico como social entre los 5 países, si no que a nivel político es la nación que más se ha mantenido estable, siendo un referente si de democracia se habla.

El éxito de la sistema democrático costarricense se debe a la estructura de su Constitución Política de 1949 reflejando, Petri (2023)²⁸, en 7 puntos principales:

1. Un amplio conjunto de garantías sociales y derechos tanto de primera como de segunda generación, Los de primera generación, especialmente aplicados por los tribunales crean límites firmes al alcance de los poderes ejecutivo y legislativo e impiden que el gobierno se extralimite. Los derechos de segunda generación institucionalizan la educación, la seguridad social y la protección del ambiente como políticas de estado.
2. Costa Rica, a pesar de ser un régimen presidencialista, tiene una de las instituciones presidenciales más débiles de la región, mitigada por una serie de restricciones institucionales al Poder Ejecutivo. Estas limitaciones institucionales incluyen: la prohibición de la reelección directa del presidente, áreas limitadas para el gobierno por decreto, el requisito de obtener la aprobación parlamentaria para decisiones políticas clave como la política exterior o la defensa nacional y la exclusión del presupuesto anual del derecho de veto presidencial. Además, los magistrados del Poder Judicial no se nombran por el presidente, sino por mayoría cualificada de la Asamblea Legislativa.
3. El uso de la representación proporcional para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa, con el fin de tener una mayor diversidad política en la Asamblea.
4. La separación horizontal de poderes, de gran alcance, que integra algunos elementos de la especialización funcional de la administración pública, Costa Rica cuenta con unos 60 organismos de la administración central que gozan de independencia presupuestaria y se especializan en tareas técnicas y en la prestación de servicios públicos quedando fuera del control del presidente.
5. Prohibición de la reelección directa, tanto de los diputados como de la presidencia y sus dos vicepresidentes.

²⁸ Petri, D.P (2023) La separación de poderes costarricense. Divide y sobrevivirás: una evaluación de la resiliencia de la democracia costarricense. Recuperado de: <https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/derecho-en-sociedad/issue/view/21/15>

6. Autonomía del Tribunal Supremo Electoral que constituye un cuarto poder institucional.
7. Con la abolición del ejército se implementó un sistema, único en el mundo, en el que las fuerzas de seguridad del país estaban intencionadamente compartimentadas. La fuerza policial principal depende del Ministerio de Seguridad Pública, muchas divisiones policiales especializadas dependen de otros departamentos, como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, etc. Además, existe una unidad de policía de investigación que pertenece al Poder Judicial. Asimismo, durante los procesos electorales, la autoridad de la fuerza policial descansa temporalmente en el Tribunal Supremo de Elecciones. Finalmente, para muchas tareas que se relacionan con la seguridad, el Ejecutivo necesita la aprobación previa del Legislativo.

Hablar del desarrollo democrático costarricense daría para su propio artículo científico, aun así es un notable ejemplo de la región, demostrando que una democracia fuerte no depende únicamente de la voluntad de sus gobernantes, sino de una arquitectura institucional robusta. En tal sentido, la experiencia costarricense sugiere que la estabilidad democrática en Centroamérica no es una utopía inalcanzable, sino un objetivo posible si se implementan mecanismos eficaces de control del poder, se fortalecen las instituciones y se fomenta una cultura política que priorice el respeto al Estado de derecho sobre el personalismo.

V. REFLEXIONES CONCLUSIVAS Y RECOMENDACIONES.

Asturias retrata en “El Señor Presidente” una verdad que se prefiere ignorar, es un retrato encarnado del poder absoluto y las estructuras que permiten y perpetúan la acumulación de poder, que lejos de haber quedado en un amargo recuerdo, siguen vigentes en la realidad política centroamericana.

Esta situación no es un fenómeno reciente, en cambio es la consecuencia de la evolución de diversos acontecimientos que marcaron la historia centroamericana como lo fue el caudillismo, la injerencia extranjera y la debilidad institucional provocado por las cicatrices de los conflictos armados del siglo pasado, lo que convirtió a centroamérica en un terreno fértil para la consolidación de gobiernos autoritarios e hiperpresidencialistas, que, como se ha visto a lo largo de todo este trabajo no necesitan de cambios disruptivos dentro del sistema sino aprovechar las figuras que el propio sistema tiene para acercarse con el control total del Estado.

Claros son los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en donde se muestra una evidente crisis democrática generalizada. Situaciones como el control absoluto por parte de Daniel Ortega ha constituido en Nicaragua una dictadura de facto, donde ha utilizado todos los recursos del estado para anular cualquier tipo de oposición; o el caso de Nayib Bukele que gracias a su gran popularidad ha justificado políticas que buscan el debilitamiento de los contrapesos instituciones; También en Honduras y Guatemala se han visto procesos similares en donde el abuso del poder por parte de funcionarios principalmente el Presidente y la corrupción han creado una gran desconfianza de la población hacia las instituciones.

Aun este contexto general Costa Rica ha mantenido una democracia prácticamente ininterrumpida desde la entrada en vigencia de su Constitución de 1949, esto gracias al establecimiento de un marco legal que limita y atenúa las facultades del órgano ejecutivo, dándole una mayor importancia al TSE y la abolición del ejército, son algunos factores que han hecho relucir al país permitiendo desarrollarse tanto económica como socialmente, convirtiéndola en uno de los países más ricos de Latinoamérica.

En un todo se debe destacar que para tratar, tan siquiera, de mejorar estos aspectos, primero hay que trabajar en la promoción de una cultura política que tenga como base la independencia de los órganos del Estado para consolidar un Estado de Derecho. No es solo cambiar las leyes actuales o configurar nuevas Constituciones, se debe concientizar y educar a la ciudadanía en la forma de cómo conciben el poder y la exigencia a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios.

A continuación se brindarán recomendaciones para abordar la problemática desde el ámbito político y social:

- Promoción de investigaciones multidisciplinarias: Es necesario que fomenten y se impulsen, desde las universidades y centros de estudios o fundaciones, investigaciones desde el derecho, la ciencia política, la sociología y la economía, que permitan comprender mejor este fenómeno que afecta la gobernabilidad y la calidad democrática en la región.
- Creación de espacios de debates: en donde participen académicos, estudiantes, actores políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, con el fin de analizar este tipo de temas, los cuales podrían ser difundidos a través de plataformas digitales o redes sociales como videos, podcast, etc.
- Fomentar proyectos sobre institucionalidad democrática: En donde universidades, centros de estudios o fundaciones impulsen programas de proyectos sociales de concientización sobre temas relacionados a la democracia, el hiperpresidencialismo, y la institucionalidad de los gobiernos autoritarios.
- Desarrollar redes de investigación colaborativas entre universidades y centros de pensamiento en la región: En donde se fortalezca la cooperación entre universidades y centros de pensamiento en Centroamérica que permita realizar proyectos y estudios especializados, a través de redes de investigación o conferencias conjuntas.

Referencias Bibliográficas.

- ❖ Anderson Imbert, E (s.f.) Analisis de El Señor Presidente. Harvard University. Recuperado de: <https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/pdf/10.5195/reviberoamer.1969.2333>
- ❖ Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (2024) Línea de tiempo de las Constituciones de Nicaragua. Recuperado de: <http://digesto.asamblea.gob.ni/pub/cn/embed/index.html>
- ❖ Asturias, M. A (1946) El Señor Presidente. Guatemala: F&G Editores, 2014, 2da. edición.
- ❖ Casanueva de Diego, R. (2007) La Doctrina Monroe: Su Significado y Aplicación Durante el Siglo XIX. Recuperado de: https://ri.iberomx/bitstream/handle/iberomx/3097/CDR_Pre_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- ❖ Castro, P. (2007). El caudillismo en América Latina, ayer y hoy. Política y cultura, (27), 9-29. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422007000100002&lng=es&tlng=es.
- ❖ Chalco Salgado, J. (2016) Hiperpresidencialismo: Hacia El Blindaje Presidencial. Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 6 (Diciembre, 2016): 76-84. Recuperado de: <https://revistas.udlapublicaciones.com/index.php/RevistaCalamo/article/download/263/404>
- ❖ Cerbone, P. (2021). El hiperpresidencialismo como resultado de la interacción entre presidencialismo fuerte y populismo. RIPS: Revista De Investigaciones Políticas Y Sociológicas, 20(1). Recuperado de: <https://revistas.usc.gal/index.php/rips/article/view/7676>
- ❖ Corte Suprema de Justicia Salvadoreña (s.f.) Constitucionalismo Salvadoreño. Recuperado de: <https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2020-2029/2020/10/E8D7D.HTML#:~:text=Las%20trece%20constituciones%20que%20ha,y%201983%20%E2%80%94a%20vigente%E2%80%94>
- ❖ Franco Banegas (s.f.) Cuadro Comparativo de las Constituciones en Honduras. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Recuperado de: <https://www.studocu.com/latam/document/universidad-nacional-autonoma-de-honduras/derecho-constitucional/cuadro-comparativo-caracteristicas-de-las-catorce-14-constituciones-de-honduras-a-traves-de-sus/21704748>
- ❖ Franco González, C. H. (s.f.) Historia Constitucional de Guatemala. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/slideshow/323981096historiaconstitucionaldeguatemalapptx/252475572>
- ❖ Menton, S. (1960). La Novela Experimental y la República Comprensiva de Hispanoamérica: Estudio analítico y comparativo de Nostromo, Le Dictateur, Tirano Banderas y El señor Presidente. *HUMANITAS DIGITAL*, (1), 409–464. Recuperado de: <https://humanitas.uanl.mx/index.php/ah/article/view/351>
- ❖ Morgenfeld, L. A. (2023) Nuestra América frente a la doctrina Monroe: 200 años de disputas. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO. Recuperado de:

<https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/248832/1/Nuestra-America-Monroe.pdf>

- ❖ Motta Méndez, J. (s.f) El pensamiento político de Thomas Hobbes. Recuperado de: <https://flacso.edu.uy/wp-content/uploads/2018/04/13-AEL2018.pdf>
- ❖ Ouabbou, N. (2002) Lectura Política De El Señor Presidente. Revista de Estudios, Universidad Costa Rica. No. 16, pág. 123-132. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5762007.pdf>
- ❖ Puente Marín, C. (2021) La independencia de Centroamérica y la influencia extranjera. Relaciones Internacionales, 94(2), 77-96. Recuperado de: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri/article/view/16333/24418#info>
- ❖ Petri, D. (2023). La separación de poderes costarricense. Divide y sobrevivirás: una evaluación de la resiliencia de la democracia costarricense. Derecho En Sociedad, 17(2), 133–151. Recuperado de <https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/derecho-en-sociedad/article/view/177>
- ❖ Rodríguez Espinoza, A. (s.f) Constituciones Políticas de Costa Rica (1812-1949). Recuperado de: <https://educacioncivicamep.wordpress.com/constituciones-politicas-de-costa-rica/>
- ❖ Torres-Rivas, E. (1994) Historia General de Centroamérica. Tomo VI: Historia Inmediata. 2 ed.
- ❖ Torres-Rivas, E. (1996) Los Desafíos Del Desarrollo Democrático En Centroamérica. Anuario de Estudios Centroamericanos, año/vol. 22, número 001. Costa Rica. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/152/15222101.pdf>
- ❖ Unión Interparlamentaria (1998) Democracia: Principios Y Realización. Ginebra, Suiza. Recuperado de: http://archive.ipu.org/PDF/publications/DEMOCRACY_PR_s.pdf
- ❖ Vázquez Vcente, G. (2011) Nacimiento y ocaso de la Federación de Centro América: Entre la realidad y el deseo. Revista Complutense de Historia de América 2011, vol. 37, 253-275. Recuperado de: https://mrfc.info/wp-content/uploads/2021/02/Nacimiento_y_ocaso_de_la_federacion_de_Centro_America_Guillermo_Vazquez_Vicente.pdf
- ❖ Velázquez, M. (2017). Una teoría ficcional del poder: historia, cuerpo y pregunta en El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. *Lexis*, 41(2), 347-371. Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92392017000200003&script=sci_arttext&tln_g=pt